

SHAXSNING SHAKLLANISH JARAYONIDA HARAKATLANTIRUVCHI KUCHLAR

Abdurahmonova Malikaxon Ergashxon qizi

**Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi
02/20-guruh talabasi, "Grand" va "Mega Ziyo" o'quv markazlari repititor o'qituvchisi.**

Sotvoldiyeva A'loxon Adhamjon qizi

**Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi
02/20-guruh talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371607>

Annotatsiya: Hozirgi shiddat bilan rivojlanayapkan davrda har bir shaxsning shakllanish jarayonida harakatlantiruvchi kuchlar muhim omil hisoblanadi. Har bir ota-ona farzandi shakllanayapkan vaqtda uning atrofidagi muhitni yaxshilashi, farzandi bo'sh vaqtini kerakli ishlarga jalb etishi va harakatlantiruvchi kuchlarni to'g'rilashi uning kelajakda komil shaxs bo'lishini ta'minlaydi.

Mavzuning dolzarbligi: Shaxsning shakllanish jarayonida harakatlantiruvchi kuchlar hozirgi shiddat bilan rivojlanayapkan zamonda eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. Chunki aynan bolaning shakllanish jarayonida unga ta'sir etuvchi kuchlar shu bolani har hil yo'nalishda tarbiya etadi. Ya'ni shaxs shakllanishi, uning jamiyat va davlat oldida yetuk inson bo'lishi uning shakllanish jarayonidagi harakatlantiruvchi kuchlarga bog'liq.

Ilg'or pedagogik texnologiya "O'qituvchi - ta'lim - o'quvchi" tamoyiliga asoslanib unda o'quvchi sub'ektga, ya'ni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanib, uning izlanishiga, mushohada yuritishiga sharoit yaratib beriladi. Bunda o'quv dasturi va darslik shu jarayonning bevosita tashkilotchisi, o'qituvchi esa mazkur murakkab jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarishi kerak.

Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlarida belgilangan talablarning barcha o'quvchilar tomonidan to'la-to'kis bajarilishiga, ta'lim samaradorligini oshirishga erishish uchun yangi pedagogik texnologiyalarni (qo'llash) izlash, yangiliklarni yaratish va amaliyotga joriy etish lozim. Bashariyat moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, tabiat, jamiyat va inson tafakkurida amal qiladigan qonuniyatlarni bilish, moddiy hamda ma'naviy olam haqidagi bilimlarni yoshlarga o'rgatish yoli bilan rivojlanadi. Bu jarayonlarga yetarli ahamiyat bermaslik, ularning birontasini e'tibordan chetda qoldirish jamiyatni inqirozga olib keladi. Moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish umuminsoniy tajriba bolib, u jamiyatning iqtisodiy negizini yaratishga yonalgan. Tabiat, jamiyat va tafakkur hodisalarini falsafa, tabiiy va ijtimoiy fanlar tadqiq etadi. Bu fanlar sohasida to'plagan bilimlar insoniyatning o'zi uchun xizmat qiladi. Ma'lumot mazmunida hozirgi zamon fani, texnikasi madaniyati, ishlab chiqarishi va fikrlashining umumiy asoslari aks etadi. Binobarin, ma'lumot mazmunida fan, texnika, madaniyat, ishlab chiqarish, tafakkurga oid yetakchi qarashlar, goyalar, nazariyalar, faktlar beriladi, qarashlar, goyalar, nazariyalar, faktlar ortasidagi boglanishlar ma'lumot logikasi sanaladi. Ma'lumot logikasini bolalarning tayyorgarligi, yosh xususiyatlariga moslab tanlash va ularga pedagogik ishlov berish masalalari bilan ma'lumot nazariyasi shugullanadi. Keyingi yillarda ma'lumot mazmuniga sistem yondashish moyilligi kuchayib bormoqda. M.N.Skatkin, V.V.Kraevskiy, I.Ya.Lerner kabi qator olimlarning, ilmiy tadqiqotlarida ma'lumot mazmunining quyidagi to'rtta elementdan iborat ekanligi isbotlandi:

- bilimlar tizimi. Bilim - tabiatda, jamiyatda, inson ongida amal qiladigan qonuniyatlarning turli belgilar (masalan, yozuv) vositasida moddiylashtirilgan ko'rinishidir. Bilimlar qarash, g'oya, ta'rif, qoida, aniqlik, aksioma, teorema, fakt va sh.k. shaklida beriladi;

- ko'nikma va malakalar - bilimlarni o'zlashtirish, o'zlashtirilgan bilimlarni turli o'quv sharoitlariga tatbiq etish yo'llari bilan shakllanadi. Malakaning quyi bosqichiga ko'nikma deyiladi.

Iqtidor masalasiga psixologik yondashilsa, iqtidor ijodiy faoliyat tajribasi bilan bog'liq bo'lib, an'anaga aylangan fikrlash va faoliyat chegarasidan tashqariga chiqish demakdir. O'quv va hayotiy muammolarni original usullar bilan xal etish, oz oldiga vazifalar qoya bilish faoliyat korsatishning yangicha usullarini egallash yollari bilan oquvchilar ijodiy faoliyat tajribasini egallashadi;

Iqtidorli o'quvchi deganda: DTS talablariga javob beradigan, fanlarni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lgan, ta'limning tarbiyaviy, ta'limiy va rivojlantiruvchi maqsadlarini to'laqonli bajarishda, dars jarayoni chiroyli o'tishida o'qituvchiga eng yaqin ko'makchi bo'lgan o'quvchilar. Bunday o'quvchilarda idrok, tushunish, umumlashtirish va fikrlash qobiliyatlari yaxshi rivojlangan. Endi bu tushunchalarga alohida to'xtalamiz:

IDROK. O'rganilgan narsa-xodisa mohiyatining ongda aks etishi - in'ikosi idrok deb yuritiladi. U keng tushuncha bolib, sezgi a'zolari (korish, eshitish kabi oquvlar yordamida xis qilingan narsalar haqidagi bilimlar, tajribadan oldin otgan narsa-hodisalar togrisidagi tasavvurlar, narsa-hodisalarni tanish va ajratishga oid tajribalarni ham oziga qamrab oladi. O'qituvchining vazifasi bolalarning o'quv materialini faol idrok etishini ta'minlash, turli motivlarni (xavas, ishtiyoq, qiziqish) uygotish, imkoniyatiga qarab sezgi a'zolarining aksariyatini ta'limda qatnashtirishdan iborat.

TUSHUNISH. Idrokning rivojlangan yuqori shakli tushunish hisoblanadi. O'rganilayotgan narsa-hodisa tarkibini faxmlash, ular ortasidagi munosabat, aloqalarni tahlil etish, tushunchalarning asosiy va ikkilamchi belgilarini ajratish, oquv materialining tarkibiy elementlari va ular urtasidagi bog'lanishlarni bilish, sababiyatli aloqalarni fahmlash yo'llari bilan idrok etilgan bilimlar tushuncha darajasiga ko'tarila boradi.

FIKRLASH. O'quv materialini xususiyatlari to'g'risida oylash, narsa-hodisalarni o'zaro taqqoslab, ularning xususiyatlarini ajratish, qo'yilgan topshiriq, muammolarni yechish yo'llari bilan bolalarning fikrlashi tashkil etiladi. Tushunilgan o'quv materiallari to'g'risida fikrlash o'zlashtirilgan bilimlarning yanada yuqori darajaga ko'tarilishini ta'minlaydi. Mustakil ish, o'quv topshiriqlarini ta'limga tatbiq etish, muammo va savollarni ortaga tashlash fikrlash jarayonining samaradorligini oshiradi.

UMUMLASHTIRISH. O'zlashtirishning eng yuqori darajasi umumlashtirish bo'lib, u o'quv materialining asosiy xususiyatlarini ajratish va, aksincha bilimlarni bir tizimga solish, o'rganilgan bilimlarni yangi o'quv sharoitlariga tatbiq etish shakllarida amal qiladi. Umumlashtirishning ikki xil ko'rinishi mavjud: empirik umumlashtirish bunda o'rganilayotgan hodisaning xis qilingan xususiyatlari o'zaro taqqoslanadi, ikkilamchi belgilar hisobga olinmaydi, o'xshash belgilar umumiy xususiyat sifatida qabul qilinadi; tushuncha darajasida umumlashtirish - bunda organilayotgan hodisaning umumiy xususiyatlari nazarda tutiladi. Mashq paytida yuqori darajada umumlashtirishni taqozo etadigan ish turlari, topshiriqlardan foydalaniladi. Empirik umumlashtirish har bir mashg'ulotda tushuncha darajasidagi umumlashtirish otilgan temalar yuzasidan xulosalar chiqarishda, o'quv

predmetlarining bo'limlari, boblari bo'yicha qilingan ishlarni ma'lum tizimga solish maqsadida qo'llaniladi.

MUSTAHKAMLASH. O'zlashtirish jarayonining eng muxim tarkibiy qismi mustahkamlashdir. O'rganilgan ta'rif, qoidalarni qayta esga tushirish, o'quv materialiga oid qo'shimcha faktlarni to'plash va taxlil etish, yangi topshiriqlarni bajarish, mashk qilish, qo'yilgan savollarga yana takroriy javob qaytarish, o'quv materialini elementlari to'g'risida o'ylab bilim, faoliyat usullarini qayta eslash va faoliyat ko'rsatish yo'llari bilan bilimlar mustahkamlanadi. Mustahkamlashning fiziologik asosi ongda hosil qilinadigan mustahkam, takroriy bog'lanishlar bo'lib, ular bilimlarni amaliyotga to'g'ri tatbiq eta olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shunday qilib, tarbiya shaxsni muayyan yonalishda shakllantirish, kamol toptirish maqsadida turli odamlarning bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy munosabatdir. Bu jarayonda shaxsning rivojlanishini harakatlantiruvchi kuchlar, omillar hamda tarbiyalanuvchilarning yoshi, shaxsiy xususiyatlari e'tiborga olinadi. Tarbiya bir joyda tarbiyalanuvchilarga ta'sir ko'rsatadigan barcha zvenolar birlashib, ahillik bilan ishlashga erishiladi va har bir shaxs o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatiga ertaroq ega bo'ladi. Tarbiya aksariyat holatlarda keng ma'noda ishlatilib ta'lim, ma'lumot rivojlanish jarayonlariga kiradigan ishlarning mazmunini ham anglatadi. Ularning natijalarini o'zida aks ettiradi. Ta'lim - tarbiya jarayonini ilmiy asosda ijodiy tashkil etish shaxs barkamolligining asosidir. Kamol topib borayotgan yoshlarni ta'lim - ilm berish orqali tarbiyalash, ular ongiga insoniylikni, millatparvar va vatansevarlikni singdiradi. Ongli va vijdonan olib borilgan har qanday faoliyat bola shaxsiga ijobiy ta'sir etadi. Ta'lim va tarbiya jarayonining ilmiy asoslangan bo'lishi bolada ijtimoiy xarakterni shakllantirib, yaratuvchanlikning dastlabki kurtaklarini shakllantiradi.

Ilmga, hunarga munosabatning ijodiy mazmun olishi esa bola shaxsida yuksak onglilik va vijdoniy burchlilik uyg'otib, u xalq millat baxt - saodati yolida mehnat qilish uchun bolada ichki, ruhiy tayyorgarlikni paydo qiladi.

Boshlang'ich maktab yoshida ham bolaning shaxs sifatida to'la shakllanib ulgurman davri bolib, uning barcha harakatlari taqlidchanlik doirasida bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim - tarbiya jarayonida bu xislatlarni ijobiylashtirish uchun zargarona nozik, o'z vaqtida o'ta ilmiy yondashuv kerak. Aks holda, hali shakllanib ulgurmagan nihol dastlabki o'zining shaxsiy motivlari doirasida o'zi uchun ishlashga, o'z mehnatini qadrlab, o'z galar mehnatiga e'tiborsizlik bilan qarashga ancha moyil boladi.

IMT - omillar kompleksida muhit omili alohida e'tiborni talab etadi. Oila, maktab, mahalla, ommaviy axborot vositalari (OAV) va hokazolar bolaning hayotiga bogliq muhit asta-sekinlik bilan boshlang'ich sinf oquvchisining ongida o'z ta'sirini shakllantira boradi.

Bularning hammasi bola uchun yangi narsadir. Muhit taqdim etayotgan bu narsa, hodisalarni mantiqan tahlil qilish va tanlash uchun oquvchi tafakkuri kuchsizlik qiladi. O'z-o'zidan ma'lumki, bu hol bola shaxsidagi hali shakllanib ulgurmagan mustaqillikni, mehnatsevarlikni, tashabbuskorlikni, vatanparvarlik va halollik kabi xislatlarning rivojlanishini bogib qoyadi. O'quvchi faoliyatiga haddan tashqari nazoratni kuchaytirish, ortiqcha qiynash, majburlash kabilar ham ta'lim jarayonida yaxshi natija beravermaydi, balki ruhiyatga o'ta salbiy ta'sir o'tkazadi.

Maqoladan kelib chiqib hulosa qiladigan bo'lsam shaxsning shakllanish jarayonida harakatlantiruvchi kuchlar juda ko'p. Bular: jamiyat, maktab, ota-ona va hokazo. Har bir ota-ona farzandi rivojlanayapkan vaqtida uning kelajagiga befarq bo'lmasdan, bu jarayonda

farzandining komil inson bo'lishi uchun turlicha shart-sharoitlar yaratmog'i darkor. Hozirgi kunda jamiyatimiz va davlatimizda komil inson shakllantirish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Zero har bir farzand ota-onaning mehnatlari mevasidir.

References:

1. Umimiy pedagogika (J.Tolipova)]
2. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi (D.Tojiboyeva, A.Yo'ldoshev)
3. Pedagog ilmiy jurnali (15.03.2021- yilgi nashr)
4. Pedagogika tarixi (R.Nurjanova 2012-yilgi nashr)
5. Kasbiy psixologiya (2020)

